

Віталій ПИСЬМЕННИЙ

доктор економічних наук, доцент

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Дуальна форма здобуття освіти передбачає поєднання теоретичного навчання у закладі вищої освіти з практичною підготовкою на підприємстві. Такий підхід покликаний скоротити розрив між академічними знаннями та реальними потребами ринку праці, забезпечуючи студентів не лише теоретичною базою, а й практичними вміннями. Проте ефективна реалізація дуальної освіти вимагає інноваційних методів навчання, які активізують здобувачів освіти і моделюють практичні ситуації у навчальному середовищі.

Одним таких методів є гейміфікація – застосування ігрових механік у неігровому середовищі. Гейміфікація не перетворює навчання на гру, а робить освітній процес захопливим, структурованим і мотивуючим. Ігрові технології здатні підвищувати залученість здобувачів освіти, їхню мотивацію та успішність. В умовах дуальної форми здобуття освіти гейміфікація може стати «містком» між теорією і практикою, занурюючи студентів у наближені до реальних професійні сценарії.

Особливу ефективність гейміфікація демонструє у формуванні в студентів підприємницьких компетентностей. Підприємництво як вид професійної діяльності вимагає від фахівця низки умінь, як-от здатності йти на обґрунтований ризик, проактивності, інноваційності та стратегічного бачення. Крім того, майбутнім підприємцям необхідні знання з фінансів, обліку, оподаткування, бізнес-планування тощо. Відсутність цих умінь і знань може призводити до помилок і невдач у бізнесі.

Гейміфікація пропонує ефективні засоби для розв'язання означеної проблеми. Ігрові технології дають змогу моделювати економічні процеси та середовище підприємництва таким чином, що студенти навчаються діючи. Спеціалізовані настільні ігри ставлять учасників у роль підприємців, які повинні приймати рішення щодо інвестування, ціноутворення, управління витратами, роботи з банками в умовах близьких до реальних ринкових сценаріїв. У процесі гри формуються елементи підприємницького мислення.

Важливо також, що гейміфікація сприяє розвитку комунікативних навичок. Більшість настільних ігор передбачають взаємодію учасників – чи то командну роботу над спільними цілями, чи змагальний формат з необхідністю домовлятися або конкурувати. У результаті здобувачі освіти вдосконалюють комунікацію, вміння працювати в команді та навички переговорів. Відночас відбувається формування відповідальності, наполегливості, вміння сприймати поразки та помилки.

В умовах дуальної форми навчання, де частина знань здобувається поза аудиторією, важливо максимально ефективно використати час, проведений в закладі освіти. Настільні ігри, інтегровані в навчальний план, роблять заняття більш продуктивними. Серед такого формату ігор, які вже використовуються в

навчальному процесі з елементами дуальної форми здобуття освіти Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, є гра «Малі підприємці» (розробники – В. Письменний і С. Коженівський) [1, с. 42].

У ній кожен учасник виступає у ролі керівника малого бізнесу (тематика може бути різноманітною, наприклад, пекарня, автосервіс, кафе, салон краси тощо). Мета гри – досягти успіху за обмежений період (ігрові раунди), отримуючи прибуток й уникаючи банкрутства. Переможцем стає гравець, чий бізнес наприкінці гри має найкращі фінансові показники. При цьому ігрова механіка побудована таким чином, щоб максимально наблизити дії гравців до реальних фінансово-економічних процесів.

Ігрове поле представляє собою умовний економічний простір, де учасники здійснюють бізнес-операції (рис. 1). Кожен гравець на старті отримує початковий капітал для запуску свого малого бізнесу. Далі гра розгортається покроково, протягом яких гравці можуть виконувати певні дії, які наближають до мети. Окрім регулярних бізнес-операцій, гра «Малі підприємці» включає сценарії подій, що моделюють зміни ринкових умов та інші непередбачувані ситуації.

Рис. 1. Ігрова карта настільної гри «Малі підприємці»*

* Розробка автора.

У цілому механіка «Малих підприємців» збалансована таким чином, щоб охопити ключові аспекти ведення бізнесу: формування доходів, контроль витрат, оподаткування, управління ризиками (банкрутство, форс-мажори тощо), роботу з банками та страховими компаніями. Гра сприяє кращому розумінню того, як функціонує бізнес у ринковому середовищі, які фактори впливають на його фінансовий стан, які рішення повинен приймати підприємець для досягнення успіху.

Спостереження під час ігрових сесій у здобувачів освіти, а також подальші групові обговорення на заняттях виявили низку якісних зрушень у їхніх навичках:

– по-перше, студенти стали більш впевнено оперувати фінансовими розрахунками. У грі вони багаторазово рахували прибутки, планували витрати, аналізували рентабельність, що відбилося на їхній швидкості й точності виконання аналогічних задач на практичних заняттях;

– по-друге, помітно зросла ініціативність і проактивність. Під час гри учасники шукали додаткові шляхи заробітку для своїх компаній, пропонували нові ідеї. Ця творча активність перейшла й у реальні навчальні проекти – після завершення ігрового курсу кілька студентських команд представили бізнес-ідеї стартапів, натхненні досвідом гри;

– по-третє, покращилися комунікаційні та командні навички. Гра вимагала від команд узгоджувати спільні дії, розподіляти ролі, спілкуватися для укладення партнерств. Студенти стали більш відкритими до дискусій, навчилися аргументувати свої рішення мовою цифр і фактів, а не лише інтуїтивно.

Отож, гейміфікація в освіті, зокрема у формі настільних ігор, демонструє значний потенціал як інструмент посилення дуальної форми навчання. Проведене дослідження на прикладі гри «Малі підприємці» засвідчило, що впровадження ігрових методик сприяє більш тісному поєднанню теорії з практикою у підготовці фахівців. Студенти отримали можливість моделювати професійну діяльність, що забезпечило перенесення знань з площини абстрактних понять у площину конкретних умінь і рішень.

Настільна гра «Малі підприємці» продемонструвала, що навіть відносно простий за ресурсами інструмент (картонне поле, фішки і модерація викладача) може дати потужний освітній ефект. Її використання в навчальному процесі дозволило зміцнити зв'язок між теоретичною підготовкою здобувачів освіти і реаліями підприємницької діяльності. Студенти набули досвіду, який був би доступний лише після кількох місяців роботи. Це підтверджує, що гейміфікація виконує роль каталізатора, який пришвидшує професійне становлення молоді.

Література:

1. Письменний В. Проблеми гейміфікації в освіті в контексті цілей сталого розвитку. Наукові записки Малої академії наук України. 2025. Вип. 1 (32). С. 36–46.